

OLTIN KONSENTRATLARIDAN QIMMATBAHO VA NODIR METALLARNI OLISH TENDENSIYALARI VA ISTIQBOLLARI

Rahmonova U.T.

Tabiiy fanlar fakulteti

Kimyo va uni o'qitish metodikasi kafedrası o'qituvchisi

Raxmanova4302@gmail.com

Jizzax davlat pedagogika universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10656434>

Oltin ishlab chiqarishda chiqindilardan qimmatbaho va nodir metallarni qazib olish bugungi resurslarga asoslangan dunyoda muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu metallarga bo'lgan talab elektronika, qayta tiklanadigan energiya va sog'likni saqlash kabi turli sohalarda qo'llanilishi tufayli samarali va barqaror qazib olish usullariga ehtiyoj ortib bormoqda. Ko'pincha mis, kumush, platina guruhi metallari kabi qimmatbaho metallarning ionlarini o'z ichiga olgan oltin chiqindilari ushbu muhim elementlarning to'liq foydalanilmagan manbasidir.

Ushbu metallarni qayta tiklash uchun ilg'or qazib olish usullarini o'rganish nafaqat o'sib borayotgan talabni qondirishga yordam beradi, balki resurslarni tejash va ekologik barqarorlikka ham hissa qo'shadi. Ushbu tadqiqotning maqsadi oltin chiqindilaridan qimmatbaho va nodir metallarni qazib olishning hozirgi tendensiyalari, muammolari va kelajakdagi istiqbollarini o'rganishdir. Turli qazib olish usullarini va ularning samaradorligini, atrof- muhitga ta'siri va iqtisodiy samaradorligini o'rganish orqali eng yaxshi amaliy tajribalar haqida tushunchalar berishi mumkin. Bundan tashqari, tadqiqot kelgusi yillarda sohani shakllantirish mumkin bo'lgan texnologik yutuqlar va potensial innovatsiyalarni ta'kidlashga intiladi. Tadqiqot adabiyotlarni ko'rib chiqish, ma'lumotlarni tahlil qilish va ekspert suhbatlarini birlashtirgan ko'p qirrali yondashuvni qo'llagan.

Dastlab ilmiy maqolalar sanoat hisobotlari va patentlarni keng ko'lamli ko'rib chiqish, mavjud qazib olish usullari, ularning cheklovlari va so'nggi ishlanmalari haqida keng qamrovli ma'lumot to'plash lozim. Keyinchalik turli xil amaliy tadqiqotlar va metallurgiya jarayonlaridan olingan ma'lumotlar turli texnikalarning samaradorligi va barqarorligini baholash va ularni tahlil qilish lozim. Soha mutaxassislari bilan suhbatlar, texnologik tendensiyalar va istiqboldagi yo'nalishlar haqida sifatli tushunchalarni olish kerak. Hozirgi qazib olish usullari, masalan, an'anaviy eritish va yuvishda metallni qayta tiklash samaradorligi va atrof - muhitga ta'siri bo'yicha cheklovlar mavjud. Biroq, gidrometallurgiya jarayonlari va elektrokimyoviy usullar kabi rivojlanayotgan texnologiyalar istiqbolli alternativlarni taklif etadi. Bu usullar nafaqat yuqori selektivlik va rentabellikni namoyish etadi, balki nanotexnologiya va molekulyar darajadagi ajratish texnikasidagi yutuqlarni kamaytiradi, metallni qayta ishlash tezligini yanada oshirish potentsialini ko'rsatadi.

Oltin chiqindilarida ko'pincha turli xil shakllarda bo'lishi mumkin bo'lgan turli xil qimmatbaho va noyob metallarning ionlari mavjud. Metall ionlari odatda ruda chiqindilarida erkin metal zarralari yoki oltin minerallari ichidagi qattiq eritmaning bir qismi sifatida topiladi. U oltin, kumush, mis va nodir metallarni o'z ichiga olgan sulfidlar yoki telluridlar sifatida ham paydo bo'lishi mumkin. Oltin ko'pincha turli xil qazib olish usullari, ajratish, flotatsiya, sianidlash orqali olinadi. Platina guruhi metallari platina, palladiy, rodiy, ruteniy, iridiy va osmiy kabi elementlarni o'z ichiga oladi. Bu metallar ko'pincha nikel, mis sulfide rudalarining qo'shimcha mahsuloti sifatida mavjud. Ular murakkab minerallardan yoki sulfidlar bilan bog'liq bo'lishi

mumkin. Reniy ko'pincha molibden rudalari bilan bog'liq bo'lgan noyob metallidir. Reniy yuqori harorat va korroziyaga chidamli xususiyatlarga ega bo'lib, uni aerokosmik va texnik ishlab chiqarish sanoati uchun qimmatli xom ashyodir. Oltin chiqindilarida ushbu qimmatbaho va nodir metallarning mavjudligi rudaning umumiy qiymatiga sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkin. Chiqindilarni atrof- muhitga ta'sirini minimallashtirish bilan birga, ushbu metallarning potensial iqtisodiy foydalanishini bartaraf etish uchun samarali usullarni amaliyotga joriy etish muhimdir.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, oltin chiqindilaridan qimmatbaho va nodir metallarni qazib olish resurslari cheklangan dunyoda ham qiyinchiliklar va imkoniyatlarni taqdim etadi. Tadqiqot an'anaviy ajratib olish usullaridan, innovatsion barqaror usullarga o'tish mumkinligini ta'kidlaydi. Hidrometallurgiya jarayonlari elektrokimyoviy yondashuvlar samaradorligi va ekologik tozaligi tufayli birinchi o'rinni egallaydi. Biroq bu ishlarni muvaffaqiyatli amalga oshirish fanni sinchkovlik bilan ko'rib chiqishni talab qiladi. Sanoat korxonalarini texnologik taraqqiyot uchun ushbu metallarga tayanishda davom etar ekan, ajratib olishning ilg'or usullarini qo'llash zaruratga aylanadi.

References:

1. Buriyev S, Maxkamova D, Sherinbetov V, Ekologiya va atrof muhit muhofazasi // O'quv qo'llanma. T – innovatsiya.- Ziyo.- 2020.
2. Saidaxmedov A.A, Amriddinov M.Q, Murodillayeva S.O. Konverter changlari tarkibidan oltin va kumushni ajratib olish texnologiyasini tadqiq qilish // Sanoatda raqamli texnologiyalar / 2023- T.1-2 – C 39-45.
3. Meyli o'g M. T. et al. Metallurgiya xomashyo mineral bazasining zamonaviy ahvoli // FORMATION OF PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY AS INTERDISCIPLINARY SCIENCES. – 2023. – T. 2. – №. 19. – C. 249-253.
4. Raxmidinovich V. B., Soliyevich H. A. Mis sanoati texnogen chiqindilaridan platina va palladiy ajratib olish texnologiyasini tadqiq qilish // Илм-фан ва инновацион ривожланиш/Наука и инновационное развитие. – 2021. – Т. 4. – №. 6. – С. 56-68.